

АРХИТЕКТУРА ТЕЛА: БИОПОЛИТИКА И ГЕНДЕР В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Ким Юлианна Мариановна,

Ташкентский Государственный Медицинский Университет, факультет
Международного Образования, направление Стоматология, 3 курс
Руководитель: профессор кафедры общественных наук ТГМУ д.ф.н.
Мухамедова З.М.

Аннотация:

В статье рассматривается биополитика как ключевой механизм современного управления жизнью, а также её взаимосвязь с гендером как с инструментом власти. На основе концепций Мишеля Фуко, Джудит Батлер и Розы Брайдотти анализируется, каким образом гендерная идентичность формируется в контексте биополитики.

Ключевые слова: биополитика, гендер, власть, идентичность.

ARCHITECTURE OF THE BODY: BIOPOLITICS AND GENDER IN THE MODERN WORLD

Abstract:

This article examines biopolitics as a key mechanism for contemporary governance, as well as its relationship with gender as an instrument of power. Drawing on concepts by Michel Foucault, Judith Butler, and Rosi Braidotti, it analyzes how gender identity is formed in the context of biopolitics.

Keywords: biopolitics, gender, power, identity.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Основными материалами для знакомства с биополитикой и гендером являются работы:

1. **Мишель Фуко** «История сексуальности» («*History of sexuality*») в трёх томах – Фуко вводит понятия биополитики и биовласти, а также анализирует, как сексуальность стала объектом научного знания и политического контроля в Новое время;
2. **Джудит Батлер** «Гендерное беспокойство: Феминизм и подрыв идентичности» («*Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*») – Батлер говорит, что пол и гендер это не что-то естественное и неизменное, а то, что общество заставляет «играть» и повторять. То есть мужчина и женщина это

не просто биология, а социальная роль, которую человек вынужден повторять снова и снова, чтобы его признали «нормальным» в глазах других;

3. **Рози Брайдогги** «*Постчеловек*» («*The Posthuman*») – она говорит о том, что мир изменился уже настолько, что старое представление о человеке, как об автономном, разумном, “высшем” существе больше не работает;

Также дополнительным материалом для знакомства с данной темой модно обратиться к работам **Анны Тёмкиной**, к примеру, «*Советы гинекологов о контрацепции и планировании беременности в контексте современной биополитики*» («*Gynecologists' advice on contraception and pregnancy planning in the context of contemporary biopolitics*») – значительная часть её работ посвящена анализу, как биополитический механизм, такой как государственная семейная политика регулируют контрацепцию, деторождение в России и репродуктивное здоровье.

ВВЕДЕНИЕ

Что же такое **биополитика**?

Слово «**биополитика**» от греческого «**bios**» - «жизнь», и «**polis**» - «государство, город».

Биополитика – концепция, которая описывает политику, направленную на жизнь, то есть способы, которыми государственная власть, такие как государственные институты, законы, медицина и статистика, управляет биологическими аспектами человеческой жизни.

Основными объектами управления являются: **демография, здоровье и репродукция.**

Хотя термин использовался и раньше, решающее значение и широкое распространение в философии получил благодаря Мишелю Фуко.

Что касаето **гендера**?

Концепция гендера является одной из самых обсуждаемых, и к тому же довольно спорной в современной философии.

В философии и социальных науках чётко отделяют **гендер (gender)** от **биологического пола (sex)**. Если пол — это **биологическое и физиологическое различие между людьми**, отмечая обычно **бинарный пол, мужской или женский**, то **гендер** это **социокультурный пол** – набор социальных ролей, норм, ожиданий, поведений и характеристик, которые общество считает подходящими для «мужчин» и «женщин».

ОБСУЖДЕНИЕ

Мишель Фуко ввёл родственный термин «**биовласть**» в своих лекциях в 1970-х годах.

Он утверждал, что Новое время, примерно с XVIII века, произошёл сдвиг, поделив власть на две части – на **традиционную**, что имела право отнимать жизнь («*Заставлять умирать или давать жить*»), и на **современную**, что получила право управлять жизнью («*Заставлять жить или давать умирать*»). Также, Фуко разделил **биовласть** на два полюса – на **анатомию-политику тела**, что подразумевала управление индивидуальными телами через тюрьмы, школы, фабрики, и **биополитику населения**, подразумевавшую управление популяцией как целым, к примеру, через статистику, медицину, демографические программы.

Биополитика нужна для анализа и критики современных механизмов власти. Биополитика, впрочем, исполняет две основные функции – **управленческую**, то есть для власти, и **критическую**, для философии и общества.

Для **государственных и экономических систем** биополитика служит **инструментом для оптимизации жизни и повышения эффективности популяции**. Биополитика нужна для управления демографическими процессами, такими как рождаемость, смертность, продолжительность жизни для того, чтобы обеспечить политическую и экономическую стабильность. Например, биополитическими мерами являются программы вакцинации, политика контроля над рождаемостью и пенсионные реформы. Также нужна для установления стандартов здоровья, гигиены и сексуального поведения. Хочется также отметить, что биополитика нужна и для контроля за случайностями, например, управления рисками, связанными с массовыми явлениями, такими как эпидемии, стихийные бедствия, даже психические расстройства, с помощью статистики, страхования и медицины.

В контексте **философии**, биополитика это уже **аналитический инструмент**. Нужна биополитика для разоблачения скрытой власти, показать, что, к примеру институты, которые кажутся нам нейтральными или благотворительными (медицина, статистика, образовательные стандарты), на самом деле являются механизмами контроля над жизнью. Биополитика нужна для изучения, изучения того, что человек становится субъектом, чья жизнь, здоровье и сексуальность постоянно измеряются, классифицируются и подвергаются вмешательству со стороны власти.

Касаемо **гендера**.

Тема эта стала громко обсуждаемой благодаря **феминистской критике**, которая поставила **под сомнение** «естественность» и неизменность гендерных ролей.

Джудит Батлер оказала большое влияние и помогла продвинуть эту тему для обсуждения глубже, дальше.

Она утверждает, что **гендер** — это не внутренняя сущность, которую мы выражаем, а скорее **действие**. Она считала, что гендер конструируется через **постоянное повторение, неосознанное цитирование социальных норм и ожиданий**. Гендер, по её словам, это **мощный механизм власти и нормализации**, который можно, и даже **нужно** подрывать через сознательное отклонение от предписанных ролей.

Рози Брайдогги также внесла свой вклад в гендер, но уже с **постгуманизмом**.

Брайдогги развивает идеи **номадизма** (философская концепция, описывающая желательный способ мышления и существования, который сопротивляется фиксированным идентичностям и централизованной власти) как пути освобождения фиксированных и жёстких идентичностей, навязанных властью, включая гендер. Она считает, что гендер и сексуальность переопределяются в постчеловеческую эпоху, когда границы между человеком и машиной, человеком и животным становятся размытыми. Её работы поднимают вопрос о том, **как бороться с гендерным угнетением**, где само понятие **человека** подвергается изменениям со стороны биополитики и технологий.

ВЫВОДЫ

Идеи Мишеля Фуко о биовласти и биополитике заложили основу для понимания того, как власть перестала действовать исключительно через запрет и насилие, а стала проникать в сами ткани жизни – управляя телами, здоровьем, сексуальностью и поведением людей. Эта власть не только регулирует жизнь, но и формирует само представление о том, что считать «жизнью», «нормой» и «человеком».

Развивая эту мысль, Джудит Батлер показывает, что гендер – один из центральных инструментов биополитического контроля. Через повторение и нормализацию поведенческих моделей власть делает гендерные различия естественными, хотя они, по сути, специально сконструированы. Таким образом, гендер становится не просто идентичностью, а формой подчинения, встроенной в повседневные акты и тела людей.

Рози Брайдотти переносит биополитический анализ в постчеловеческий контекст, где границы человеческого тела и идентичности размываются технологиями и биогенетикой. В этих условиях биополитика обретает новые формы – власть распространяется уже не только на человеческие тела, но и на саму жизнь как процесс, включая искусственный интеллект, кибернетические системы и экологические сети.

Совместно эти концепции показывают, что тело, пол и гендер – это не биологические факты, а динамические поля, в которых власть, культура и технологии переплетаются, создавая новые формы субъективности. Понимание этой взаимосвязи даёт возможность не только критически анализировать механизмы власти, но и искать пути освобождения от навязанных норм, открывая пространство для новых, гибких форм идентичности и существования.

References

1. Мухамедова З.М. Значение изучения философских идей XX–XXI века для будущих врачей в медицинском вузе *Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali* Jild: 05 Nashr: 07 | July - 2025 ISSN: 2181-2594 стр.34-44;
2. Мухамедова З.М. История философии и её значение для медицины: интеграция в образовательный курс. Гуманитарный трактат №150, стр. 11-16